

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISHDAGI YO'LLARI

Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Soliq va soliqa tortish” kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911284>

Kirish. Bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida tijorat banklari tomonidan aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar paketlarini xarid qilish amaliyoti keng qo'llanila boshladi. Bunday investitsiya siyosati banklarga ushbu korxonalarining nazorat kengashlarida ishtirok etish, boshqaruv jarayonlarida ma'lum darajada ta'sir kuchiga ega bo'lish imkonini beradi. Natijada, mazkur choralar nafaqat korxonalarining iqtisodiy ahvolini yaxshilaydi, balki banklarning investitsion faoliyatini ham kengaytirib, ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi.

Shunga qaramay, O'zbekistonda mavjud qimmatli qog'ozlar bozorining institutsional salohiyati yetarli bo'lsa-da, aksiyadorlik jamiyatlari hamda tijorat banklarining ushbu bozorga nisbatan faolligi pastligicha qolmoqda. Davlat moliya bozorining muhim segmenti bo'lishiga qaramay, fond bozori iqtisodiyotga zarur investitsiyaviy oqimlarni to'liq jalb eta olmayapti. Mazkur holat sabablarini aniqlash Ajlarning qimmatli qog'ozlar orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi qiyinchiliklarni chuqur tahlil qilishni talab etadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar O'zbekiston fond bozorida Ajar ishtirokini cheklab turgan bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Avvalo, har qanday investor singari, aksiyadorlik jamiyatlari va banklar ham kiritilgan investitsiyadan barqaror foyda olishga intiladi. Biroq mamlakatimiz fond bozorida likvidli qimmatli qog'ozlarning yetarli emasligi investitsion faoliyatni sezilarli darajada cheklab qo'ymoqda. Likvidlikning pastligi nafaqat tijorat banklarining qimmatli qog'ozlarga bo'lgan talabini kamaytiradi, balki Ajarlarning investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali mablag' jalb qilish imkoniyatlarini ham toraytiradi.

Fond bozori iqtisodchilar tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lib, uning iqtisodiyotdagi o'rni turlicha talqin qilingan. R. Barr fond bozorini bo'sh pul mablag'larini qayta taqsimlash, mulk huquqini baholash va risklarni diversifikatsiya qilish imkonini beruvchi texnik institut sifatida ta'riflaydi [1]. G. Menkyu esa fond bozorini jamg'aruvchilar va qarz oluvchilar o'rtasida moliyaviy resurslar almashinuvi uchun sharoit yaratadigan institutlar majmui sifatida ko'radi [2]. K.R. Makkonnell va S.L. Bryu fond bozorini kapitalni taklif qiluvchilar va talab qiluvchilarni birlashtiruvchi mexanizm sifatida baholaydi [3]. Ushbu ta'riflardan kelib chiqib, fond bozori iqtisodiy resurslarning samarali harakati va investitsiyalarning jalb etilishini ta'minlovchi asosiy moliyaviy institutdir.

Adabiyotlarda “qimmatli qog'ozlar bozori” va “fond bozori” tushunchalari ko'pincha sinonim sifatida qo'llaniladi. Ye.F. Jukov iqtisodiyotni moliyalashtirishda birjadan tashqari bozor, fond birjasi va “ko'cha bozori” kabi uch turdagi qimmatli qog'ozlar bozori faoliyat yuritayotganini qayd etadi [4]. Mahalliy olimlar xususan A.V. Vaxabov fond birjasini investitsiya resurslarini samarali taqsimlashni nazorat qilishning asosiy mexanizmi sifatida e'tirof etadi hamda rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori investitsiya jarayonining muhim sharti ekanini ta'kidlaydi [5]. M.B. Xamidullin esa O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar chiqarish va joylashtirish

orqali investitsiya jalb etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan bo'lishiga qaramay, AJlarning fond bozoridagi passivligiga uch asosiy faktor sabab bo'layotganini ko'rsatadi: birlamchi bozorda strategik korxonalarining yetarli darajada ishtirok etmasligi; aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushining yuqoriligi; ikkilamchi bozorda aksiyalarning likvid emasligi [6].

Mazkur muammolarning bartaraf etilmasligi AJlarning qimmatli qog'ozlar orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Shuningdek, investitsiya strategiyasini shakllantirishda tijorat banklari va AJlar o'zlarining iqtisodiy imkoniyatlari va bozor sharoitlariga mos ravishda aktiv yoki passiv investitsiya strategiyasini tanlashlari lozim. Aktiv strategiya bozor imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni nazarda tutsa, passiv strategiya xavfsizlik darajasini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Biroq fond bozorining rivojlanmaganligi bu strategiyalarning samarali amalga oshirilishini cheklaydi.

O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlaridan yetarli darajada foydalana olmasligi bir qator institutsional va bozor muammolari bilan bog'liq. Fond bozorining likvidligini oshirish, davlat ulushini optimallashtirish, strategik korxonalarni birlamchi bozorga faol jalb etish va investorlarga ishonchli infratuzilma yaratish AJlar investitsion faoliyatining faollashuviga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Hozirgi sharoitda iqtisodiyot nafaqat institutsional investorlar, balki xususiy investorlar faoliyati uchun ham qulay shart-sharoitlar yaratishni taqozo qiladi. Ayni paytda milliy fond bozorida xususiy investorlarning turli toifalari uchun fond bozorining bir nechta asosiy vositalari mavjud.

Qimmatli qog'ozlarni passiv boshqarishdan farqli ravishda aktiv boshqarish, noto'g'ri baholangan qimmatli qog'ozlarni aniqlay olish va mohirona savdosini amalga oshirishdir. Bu aktiv investor uchun passiv investorga nisbatan yaxshi natijalarni qo'lga kiritish imkoniyatini beradi.

Investitsiya portfelini boshqarishda umumiy muammo bu qimmatli qog'ozlar bozoridagi kimmatli qog'ozlar bilan bo'ladigan operatsiyalarga oid muammolar, funktsional munosabatlarni boshqarish bilan bog'liqdir. Bu muammolarning bo'lishi esa banklarga erkin faoliyat yuritishlariga to'sqinlik qilishi mumkin.

Korporativ obligatsiyalar bozori emitentlari asosan bank va nobank moliya sektori tashkilotlaridan tashkil topmoqda. 2024-yil yakuni bo'yicha kotirovkalash varag'iga kiritilgan emitentlar tomonidan emissiya qilingan obligatsiyalarning jami nominal qiymati 825,2 mlrd so'mga teng bo'ldi. Bunda, banklar va nobank moliya tashkilotlarining ulushi mos ravishda 18 va 82 foizlarni tashkil etgan. Shuningdek, korporativ obligatsiyalar bozorida savdolar ko'lami ortib bormoqda. Xususan, 2024-yil davomida 3118 ta bitimlar bo'yicha 381 mlrd so'mlik savdolar amalga oshirilgan bo'lib, 2023-yilga nisbatan 4,1 barobarga oshganligini kuzatishimiz mumkin. (1-rasm)

1-rasm. O'zbekistonda korporativ obligatsiyalar bozoridagi savdolar hajmi va bitimlar soni

Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi ko'plab omillarga, jumladan, makroiqtisodiy va siyosiy barqarorlik, tartibga solish va nazorat qilish darajasi, infratuzilma va texnologik innovatsiyalarning mavjudligi, ma'lumotlarning mavjudligi, investorlarning savodhonlik darajasi va tizimga ishonchiga bog'liq. Bu omillar o'zaro bog'liq bo'lib, birgalikda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish darajasini va barqarorligini belgilaydi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali investisiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlari zamonaviy kapital bozorining muhim tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, ishlab chiqarish hajmining kengayishi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, qimmatli qog'ozlar bozorining samarali faoliyati aksiyadorlik jamiyatlariga uzoq muddatli investision resurslarni nisbatan arzon va barqaror tarzda jalb qilish imkonini beradi. Bu esa korxonalariga investisiya loyihalarini moliyalashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va iqtisodiy o'sishga qo'shimcha turtki berish imkonini yaratadi.

Xulosa va takliflar. Qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanishining institutsional omillari huquqiy baza, regulyator muhit, axborot shaffofligi, investorlar huquqlarini himoya qilish darajasi, korrupsiya va firibgarlikka qarshi tizimlar, texnologik infratuzilma aksiyadorlik jamiyatlarining resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda markaziy rol o'ynaydi. Bozorning rivojlangan holati resurslarni samarali taqsimlash imkonini yaratib, kapitalning maksimal qiymat yaratish salohiyatiga ega subyektlarga tez yetib borishini ta'minlaydi. Bu jarayon milliy iqtisodiyotda qo'shilgan qiymatni oshirish va umumiy samaradorlikni kuchaytiradi.

Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan chiqariladigan aksiyalar va obligatsiyalar nafaqat qo'shimcha kapital jalb qilish vositasi, balki korporativ boshqaruvni takomillashtirish, biznes shaffofligini oshirish va investorlarga sifatli moliyaviy axborot taqdim etishning muhim omilidir. Kapital bozoridan foydalanish korporativ boshqaruvning xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlanishiga xizmat qiladi, raqobatni kuchaytiradi, iqtisodiy muhitda sog'lom biznes amaliyotlarini shakllantiradi hamda yangi ish o'rinlari yaratishga ko'maklashadi.

Tadqiqotdan kelib chiqqan holda, kapital bozorini rivojlantirish va u orqali investisiya loyihalarini moliyalashtirishning samaradorligini oshirish uchun bir qator yo'nalishlar alohida

ahamiyatga ega: Bozor barqarorligini ta'minlaydigan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish. Xususan, qimmatli qog'ozlar emissiyasi, savdosi, audit talablari va investorlarga axborot taqdim etish reglamentlarining aniq, izchil va xalqaro standartlarga mos shaklda bo'lishi bozor ishonchliligini mustahkamlaydi. Investorlar huquqlarini himoya qilishning kuchli tizimini yaratish. Firibgarlik, manipulyatsiya va ichki ma'lumotlardan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq xatarlarni cheklash bozorning investitsion jozibadorligini keskin darajada oshiradi.

Shunday qilib, kapital bozori orqali investisiya loyihalarini moliyalashtirish aksiyadorlik jamiyatlari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, uning rivojlanishi iqtisodiyotda innovasion o'sish, tashqi investitsiyalar oqimini kengaytirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Kapital bozorining samarali ishlashi bilan bog'liq islohotlarni chuqurlashtirish aksiyadorlik jamiyatlarining investisiya salohiyatini sezilarli darajada kengaytiradi va milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Барр Р. Политическая экономия. Т.-М. Международные отношения, 1995, С.319.
2. М. Грэгори. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Кем., 1999, С.538.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М: Инфра М, 2003, С.62.
4. Жукова Е.Ф. Рынок ценных бумаг /Под редакция -М:Юнити, 2003-с76.
5. Вахабов А.В. ва бошқалар. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма.-Т.: “Молия” 2010.-328 б. (152б.).
6. Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления. Иқт.фандок. илмий даражаси олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Тошкент,2008.-37б.